

DOI: 10.5281/zenodo.17970342

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE GLICOSE E PARÂMETROS LIPÍDICOS EM TRABALHADORES OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS À AGROTÓXICOS

Isadora Barboza Silva¹; Aline Alves Moura²; Sandria Ferreira Cavassani²; Sandra Aparecida Benite-Ribeiro³

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Jataí

³Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A exposição ocupacional a agrotóxicos tem sido associada a alterações metabólicas e disfunções endócrinas, podendo contribuir para o desenvolvimento de distúrbios glicêmicos e dislipidemias. Esses compostos, amplamente utilizados na agricultura, podem interferir em vias bioquímicas relacionadas ao metabolismo energético e lipídico. Considerando o crescente uso de agrotóxicos e o potencial impacto sobre a saúde de trabalhadores rurais, torna-se relevante investigar possíveis alterações bioquímicas associadas à exposição crônica. **OBJETIVOS:** Avaliar os níveis de glicose e parâmetros lipídicos em trabalhadores ocupacionalmente expostos a agrotóxicos, comparando-os com indivíduos não expostos. **MATERIAL E MÉTODOS:** O estudo incluiu 25 trabalhadores rurais, sendo 13 expostos a agrotóxicos e 12 não expostos (grupo controle). Foram analisadas amostras séricas para determinação de glicose, triglicerídeos, colesterol total, lipoproteína de alta densidade (HDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL). As análises estatísticas foram realizadas no software SPSS. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, e as comparações entre os grupos foram feitas por meio do teste t de Student ou Mann-Whitney, conforme a distribuição das variáveis. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos níveis de glicose, triglicerídeos, HDL e LDL entre os grupos. Esses resultados indicam perfis semelhantes entre os grupos, mas não excluem a possibilidade de alterações subclínicas que podem se manifestar ao longo do tempo. Contudo, o colesterol total foi significativamente maior no grupo exposto ($211,56 \pm 42,23$ mg/dL) em comparação ao grupo controle ($87,14 \pm 20,66$ mg/dL; $p < 0,05$). Esses achados sugerem um possível efeito da exposição crônica a agrotóxicos sobre o metabolismo lipídico, ainda que sem alterações evidentes na homeostase glicêmica. **CONCLUSÃO:** A exposição ocupacional a agrotóxicos pode estar associada a um perfil lipídico menos favorável, reforçando a necessidade de monitoramento metabólico contínuo desses trabalhadores e de políticas de prevenção à exposição prolongada.

Descritores: Agrotóxicos; Perfil Lipídico; Saúde do Trabalhador.